

Conditiones sine quibus non.

Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

Ματθαίος 22:14

Психопаты не могут быть психотерапевтами, и по той же причине они не могут заниматься освидетельствованием психического состояния других людей, не будучи освидетельствованы сами. Профессия психолога, по недоразумению поставляемая в один ряд с другими профессиями, требует помимо психологического образования ещё и пригодности к этому виду деятельности, что подразумевает наличие у психолога психического здоровья и здоровой психической организации, в первую очередь той степени развития инстанции Я или его, благодаря которой возможна индивидуальность, и которая позволяет контролировать собственное поведение и содержание мыслительного процесса на сознательном и рациональном уровне. Этот явный признак профессиональной пригодности отсутствует у большинства людей, подвизающихся на поприще психологии и психоанализа. Например, когда я описывал ненормальность повсеместно сложившейся политической системы, и требовал отстранения от должностей и госпитализации А. Merkel, В.В. Путина, и J. Biden¹⁻⁵, никто из психологов никак не поддержал мои требования, из чего я сделал вывод об их некомпетентности, и что побудило меня объявить о запрете их профессиональной деятельности⁶. Все эти самозваные психологи в действительности паразитируют на их клиентах, нисколько не способствуя их выздоровлению и общему оздоровлению, занимаются лженаучными исследованиями, культивируют предрассудки, а результатом их совместной деятельности стало мошенническое манипулирование людьми в ходе так называемой эпидемии COVID-19, что завершилось войной в Европе⁷. О сумасшедствии В.В. Путина психологи начали говорить лишь после 24.02.2022, однако как об единственном и исключительном виновнике войны⁸. Насколько претензии самозванцев на обладание профессиональной квалификацией расходятся с действительностью показывает опыт моего общения с членами самозванных психологических обществ. Примером этого является отказ Международной психоаналитической ассоциации оказать содействие в завершении работы над моей книгой, первый вариант которой был написан в 2016 году⁹.

Психопаты в Венском психоаналитическом обществе проявили себя как бесчувственные и бессовестные эгоисты, а моё письмо о запрете их профессиональной деятельности они просто проигнорировали, что является доказательством неспособности психической саморегуляции, свойственной зрелым людям^{10,11}. Поведение членов Американской психологической ассоциации, куда я неоднократно обращался по разным поводам, свидетельствует об отсутствии у них эмпатии, о которой они так любят разглагольствовать, и что является явным признаком психопатической структуры личности. Что касается самозванных психологов на территории прежнего СССР, с 12.12.2018 находящейся в юрисдикции общности Русь, то они не обладают ни квалификацией, ни здоровой психической организацией, необходимых для соответствующей профессиональной деятельности, доказательства чего многочисленны. Вместо научной психологии основой их профессии являются шаманизм и прочие лжеучения^{12,13}, а многие из них беззастенчиво участвуют в оболванивании населения, в усилении шизофренических тенденций, в клевете на людей, выдаваемой ими за экспертные заключения по заказу таких же как они судей.¹⁴⁻¹⁸

Одним из самых тяжёлых следствий ненаучной психологии являются войны. Это касается как войн в Европе в 20-м веке, так и нынешней войны там же. Если бы научные представления о психическом здоровье и нездоровье, изложенные в монографии Eugene Bleuler, опубликованной в 1911 году, возобладали в политике и стали руководством к действию для людей, в обязанность которых входило поддержание общественного порядка, то войну, начавшуюся в 1914 году, а также последующие войны можно было бы предотвратить. Игнорирование научной психологии, размываемой различными лженаучными концепциями, привело в последующем к разгулу демократии, в которой потерялось всякое различие между психическим здоровьем и нездоровьем, а это в свою очередь повлекло за собой засилье психопатов, продолжающееся до сих пор¹⁹⁻³⁹. Психопаты превратили школы, будь то общеобразовательные школы, университеты, или школы высшего специального образования, в фабрики по производству психопатов, подобно тому, как дефектные протеины — прионы вызывают цепную реакцию конформационного превращения гомологичных им нормальных белков в патогенные. Неусвоенный урок в истории психологии состоит в том, что до сих пор отсутствует научно обоснованная

система аттестации психологов, а следствием этого является неспособность противостоять психопатам и психопатологическим тенденциям в обществе. Именно поэтому необходимо повторное учреждение Международной психоаналитической ассоциации и переаттестация специалистов-психологов на основе критериев научности и правомерности, чтобы покончить с произволом и безответственностью.⁴⁰

к.б.н. Андрей Полеев

Berlin, 3.12.2023

Примечания.

1. Anordnung stationärer Unterbringung nach Überweisung von Angela Merkel in das Krankenhaus. In: A. Poleev. Charité, mon amour. Enzymes, 2020.

<http://enzymes.at/download/Charite.pdf>

2. Psychose. In: Charité, mon amour.

<http://enzymes.at/download/Charite.pdf>

3. Распоряжение о направлении В.В. Путина в специализированную больницу.

<http://constitution.fund/letters/hospitalization.pdf>

4. Ultima ratio.

<http://constitution.fund/letters/ratio.pdf>

5. Statement concerning legal capacity of Joseph Biden and members of his administration. <http://constitution.fund/judgments/diagnosis.pdf>

6. Постановление о запрете профессиональной деятельности. Professional ban. Berufsverbot. <http://constitution.fund/letters/psychology.pdf>

7. Приговор.

<http://constitution.fund/judgments/damnation.pdf>

8. Jane Ellen Stevens. How Vladimir Putin's childhood is affecting us all. 2.03.2022.

<https://acestoohigh.com/2022/03/02/how-vladimir-putins-childhood-is-affecting-us-all/>

9. Reestablishment of the International Psychoanalytical Association.

<http://enzymes.at/letters/IPA.pdf>

10. Ultimatum an die Republik Österreich.

<http://constitution.fund/letters/Ultimatum.pdf>

11. Re: Berufsverbot Feb 10 at 3:17 PM

Renate Kohlheimer <renate.kohlheimer@wpv.at>

To: George Brownstone <georg.brownstone@chello.at>

Cc: andrejpoleev@yahoo.com, Thomas Aichhorn <thomas.aichhorn@chello.at>, Erla Maria Ammerer <erla.ammerer@aon.at>, mail@dr-renatearnold.at, silke.basilides@wpv.at more

...

Achtung !! Bitte ignorieren!

Liebe Mitglieder,

bitte dieses mysteriöse E-Mail („Berufsverbot“, bei dem es sich offensichtlich um einen Hacker-Angriff, jedenfalls um einen unautorisierten Zugriff auf Ihr Mail- bzw. Computersystem handelt, einfach ignorieren und keinesfalls anklicken - aufgrund der Verbreitungsgefahr von Computerviren und Malware.

Die (untenstehende) Einschätzung von Dr. Brownstone findet absolute Zustimmung!

Herzliche Grüße

Renate Kohlheimer

Vorsitzende

WIENER PSYCHOANALYTISCHE VEREINIGUNG

Salzgries 16

1010 Wien

Tel: +43 1 533 07 67

Mail: office@wpv.at

Am 10.02.2023 um 11:31 schrieb George Brownstone <georg.brownstone@chello.at>:

Ich komme nicht darauf, warum dieser Artikel für uns wichtig wäre. Die Berufsbezeichnung Psychoanalytiker ist nicht gesetzlich geschützt, so kann es kein Berufsverbot geben, und auch sonst keine legale Handhabe. Schade, aber so ist es. Daß Poleev fordert Zertifizierung durch ihn ist einfach lächerlich. Seine politische Haltung ist widerwärtig. Poleev ist überhaupt ein schräger Typ, und was er schreibt verdient nicht die geringste Beachtung.

George Brownstone

12. Запрет психиатрии.

<http://constitution.fund/judgments/psychiatry.pdf>

13. Шаманизм. Самопознание.ру

<https://samopoznanie.ru/schools/shamanizm/>

14. Кандидат психологических наук Юлия Сергеевна Шойгу.

<http://www.psy.msu.ru/about/kaf/extreme.html>

https://psy.su/persons/100_psihologov_rossii/psy/34464/

Заведующая кафедрой экстремальной психологии факультета психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Член федерального УМО в системе высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 37.00.00 Психологические науки.

Вице-президент Российского психологического общества, член Президиума РПО, заместитель председателя Этического комитета РПО, руководитель секции психологии катастроф и ЧС РПО. Председатель Общественного совета психологов силовых структур.

Член редсовета «Национального психологического журнала», член редколлегии журнала «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология».

15. «На войне ломаются единицы»: интервью с военным психологом Михаилом Решетниковым. 6.06.2022.

<https://www.gazeta.ru/politics/2022/07/06/15063872.shtml>

16. Денис Нестеров. “Суверенная терапия“: Z-психологи помогают отправлять людей на войну. 31.08.2023. <https://www.svoboda.org/a/suverennaya-terapiya-z-psihologi-pomogayut-otpravlyatj-lyudey-na-voynu/32571135.html>

17. Зоя Светова. «У пациента отмечается наличие сверхценных идей о политике». Новая газета, 16.11.2023. <https://novayagazeta.ru/articles/2023/11/16/u-patsienta-otmechaetsia-nalichie-sverkhtsennykh-idei-o-politike>

18. Евгений Насыров. Суперкомпьютер в плену у ФСБ. К члену-корреспонденту РАН решили применить «стационарную психиатрию». Т-инвариант, 29.11.2023. <https://www.t-invariant.org/2023/11/superkompyuter-v-plenu-u-fsb-k-chlen-korrespondentu-ran-reshili-primenit-statsionarnuyu-psihiatriyu/>

19. Rezension über das „Handbuch der Antisozialen Persönlichkeitsstörung“, Schattauer, 2017. In: A. Poleev. Metaanalysis of psychoanalysis. Enzymes, 2019. <http://enzymes.at/download/ppe.pdf>

20. Die Flucht vor der Wahrheit. Ein Nachwort zum Buch: A. Poleev. Deutsche Krankheit: eine Diagnosestellung mit Rückblick und Ausblick auf Krankheitsverlauf. (2019) <http://enzymes.at/download/Nachwort.pdf>

21. Kreislauf der Dummheit. Im Buch: Der Sinn des Lebens und andere psychologische Schriften. <http://enzymes.at/download/psychology.pdf>

22. Die Schuldfrage. Im Buch: Der Sinn des Lebens und andere psychologische Schriften.

23. Das Leben des Anderen. <http://enzymes.at/download/Einbruch.pdf>

24. Das Metameta-Paradox. <http://enzymes.at/download/MMP.pdf>

25. Enteignungsbeschuß vom 27.08.2022.

<http://constitution.fund/judgments/resolution.pdf>

26. Schuld und Strafe.

<http://constitution.fund/judgments/Schuld.pdf>

27. Urteil im Strafverfahren wegen des versuchten Mordes und anderer unerlaubter Handlungen. <http://constitution.fund/judgments/Verurteilung.pdf>

28. Message from the Director of Charité.

<http://constitution.fund/orders/Charite.pdf>

<http://constitution.fund/letters/swinishness.pdf>

29. Verbot des Deutschen Ethikrates. Prohibition of the German Ethics Council.

<http://constitution.fund/orders/ethics.pdf>

30. Schreiben an Joe Chialo. Dream and truth in the life of Joe Chialo.

<http://constitution.fund/letters/Kultur.pdf>

31. Letter to Julian Assange.

<http://constitution.fund/letters/Assange.pdf>

https://www.goodreads.com/author_blog_posts/23916848

32. „Alles soll so bleiben, wie es ist!“

https://www.goodreads.com/author_blog_posts/24021600

33. Oversleep • Verschlafen.

<https://telegra.ph/Verschlafen-08-26>

https://www.goodreads.com/author_blog_posts/24007314

<https://www.linkedin.com/pulse/verschlafen-andrej-poleev/>

34. Schreiben an die Polizei Berlin.

<http://constitution.fund/letters/Polizei.pdf>

35. Наука и политика.

<https://telegra.ph/Nauka-i-politika-09-19>

36. A. Poleev. The book of the year. Enzymes, 2022.

<http://enzymes.at/download/2022.pdf>

37. Силовики. В книге: Две декады.

<http://enzymes.at/download/decadeX.pdf>

38. Обращение к призванным на военную службу.

<http://constitution.fund/letters/appeal.pdf>

<https://t.me/fund2017/414>

39. Dethronement of Carl XVI Gustaf King of Sweden, termination of Swedish monarchy, and revocation of sovereignty of Sweden.

<http://constitution.fund/judgments/Sweden.pdf>

40. Anordnung über Schließung pseudowissenschaftlicher Einrichtungen und Bekanntgabe der Bedingungen für Teilnahme an einem Zulassungsverfahren zur Ausübung psychologischer Berufe. In: Charité, mon amour.

Conditiones sine quibus non.

Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

Ματθαίος 22:14

Psychopaths cannot be psychotherapists, and for the same reason they cannot be involved in the examination of the mental state of other people without being examined themselves. The profession of psychologist, which is misleadingly placed in the same line with other professions, requires, in addition to psychological education, suitability for this kind of activity, which requires that psychologists are mentally healthy and have a healthy mental organization, first of all, those degrees of development of the instance of Self or Ego, thanks to which individuality is possible, and which allow them to control their own behavior and the content of their thought process on a conscious and rational level. This clear sign of professional aptitude is absent in most people in the field of psychology and psychoanalysis. For example, when I described the abnormality of the political system everywhere, and demanded the removal from office and hospitalization of A. Merkel, V. V. Putin, and J. Biden¹⁻⁵, none of the psychologists supported my demands in any way, from which I concluded that they were incompetent, and which prompted me to declare a ban from their profession⁶. All these self-appointed psychologists in reality are parasitizing on their clients, not contributing in any way to their healing and to the public health, engaging in pseudoscientific research, cultivating prejudices, and the result of their joint activity was the fraudulent manipulation of people during the so-called COVID-19 epidemic, which ended in war in Europe⁷. Psychologists began to speak about madness of V. V. Putin only after 24.02.2022, however, as about the only and exclusive culprit of the war⁸. The extent to which the pretensions of impostors to possess professional qualifications diverge from reality is shown by my experience of communication with members of self-appointed psychological associations. An example of this is the refusal of the International Psychoanalytic Association to assist me in the completion of my book, the first version of which was written in 2016⁹. The psychopaths in the Vienna Psychoanalytic Association have shown themselves to be insensitive and conscienceless egoists, and they simply ignored my ban letter, which is proof of their incapacity for mental self-regulation, which is characteristic of mature people^{10,11}. The behavior of

members of the American Psychological Association, to which I have repeatedly addressed on various occasions, reveals their lack of empathy, about which they are so fond of ranting, and which is a clear sign of a psychopathic personality structure. As for the self-appointed psychologists on the territory of the former USSR, which is since 12.12.2018 under the jurisdiction of the community Rus', they have neither qualifications nor a healthy mental organization necessary for profession, the proofs of which are numerous. Instead of scientific psychology the basis of their profession is shamanism and other false teachings^{12,13}, and many of them shamelessly participate in deceiving the people, in strengthening schizophrenic tendencies, in slandering people, presented by them as expert opinions on the order of judges like them.¹⁴⁻¹⁸

One of the gravest consequences of unscientific psychology is wars. This applies both to the wars in Europe in the 20th century and the current war there as well. Should the scientific views on mental health and disease, as set forth in Eugene Bleuler's monograph published in 1911, have prevailed in politics and become a guide for the people whose duty it was to maintain public order, the war that began in 1914, as well as subsequent wars, could have been prevented. The ignoring of scientific psychology, which was eroded by various pseudoscientific concepts, led subsequently to a rampant democracy in which any distinction between mental health and disease was lost, and this in turn led to the overpowering of psychopaths that continues to this day¹⁹⁻³⁹. Psychopaths have turned schools, whether schools of general education, universities, or such of specialized higher education, into factories for the production of psychopaths, just as defective prion proteins cause a chain reaction of conformational transformation of normal proteins homologous to them into pathogenic ones. The unlearned lesson in the history of psychology is that there is still no scientifically sound certification system for psychologists, and the consequence is the inability to counter psychopaths and psychopathological tendencies in society. That is why the reestablishment of the International Psychoanalytical Association and the reexamination of psychologists based on criteria of scientificity and rightfulness is necessary to put an end to arbitrariness and irresponsibility. ⁴⁰

Dr. Andrej Poleev

Berlin, 3.12.2023.

References as listed above.

Conditiones sine quibus non.

Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

Ματθαῖος 22:14

Psychopathen können keine Psychotherapeuten sein, und aus demselben Grund können sie nicht den Geisteszustand anderer untersuchen, ohne selbst untersucht zu werden. Der Beruf des Psychologen, der missverständlich mit anderen Berufen in eine Reihe gestellt wird, erfordert neben einer psychologischen Ausbildung noch eine Eignung für diese Art von Tätigkeit, was voraussetzt, dass der Psychologe über eine psychische Gesundheit und eine gesunde psychische Organisation verfügt, insbesondere über jenen Grad der Entwicklung des Ichs oder der Ego-Instanz, welche die Individualität ermöglicht und ihn befähigt, sein eigenes Verhalten und den Inhalt seines Denkprozesses auf einer bewussten und rationalen Ebene zu kontrollieren. Dieses deutliche Merkmal der beruflichen Eignung fehlt bei den meisten Menschen, die im Bereich der Psychologie und Psychoanalyse tätig sind. Als ich zum Beispiel das überall bestehende abnorme politische System beschrieb und die Amtsenthebung und Hospitalisierung von A. Merkel, V.V. Putin und J. Biden forderte¹⁻⁵, unterstützte keiner der Psychologen meine Forderungen in irgendeiner Weise, woraus ich schloss, dass sie inkompetent waren, was mich veranlasste, ein Verbot ihrer beruflichen Tätigkeit auszusprechen⁶. Alle diese selbsternannten Psychologen parasitieren in Wirklichkeit an ihren Klienten, ohne in irgendeiner Weise zu deren Genesung und allgemeinem Wohlbefinden beizutragen, betreiben pseudowissenschaftliche Forschung, pflegen Vorurteile, und das Ergebnis ihrer gemeinsamen Tätigkeit war die betrügerische Manipulation der Menschen während der so genannten COVID-19-Epidemie, die schließlich mit einem Krieg in Europa endete⁷. Über den Wahnsinn von V.V. Putin begannen Psychologen erst nach dem 24.02.2022 zu sprechen, allerdings als ob er der alleinige und ausschließliche Schuldige für den Krieg sei⁸. Wie sehr der Anspruch der Betrüger, fachliche Qualifikationen zu besitzen, von der Realität abweicht, zeigen meine Erfahrungen im Umgang mit Mitgliedern von betrügerischen psychologischen Vereinigungen. Ein Beispiel dafür ist die Weigerung der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung, mich bei der Fertigstellung meines Buches zu unterstützen, dessen erster Entwurf 2016 geschrieben wurde⁹. Die Psychopathen der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung haben sich als

unsensible und gewissenlose Egoisten gezeigt und mein Schreiben über Berufsverbot einfach ignoriert, was ihre Unfähigkeit der psychischen Selbstregulierung beweist, die reifen Menschen eigen ist^{10,11}. Das Verhalten der Mitglieder der Amerikanischen Psychologengemeinschaft, die ich bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder anschrub, ist ein Beweis für ihr Unvermögen, Empathie zu empfinden, von der sie so gerne reden, was ein deutliches Symptom für psychopathische Persönlichkeitsstruktur ist. Was die selbsternannten Psychologen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion betrifft, das sich seit dem 12.12.2018 unter der Gerichtsbarkeit der Gemeinschaft Rus' befindet, so verfügen sie weder über die für die entsprechende berufliche Tätigkeit erforderlichen Qualifikationen noch über eine gesunde psychische Organisation, wofür es zahlreiche Beweise gibt. Statt wissenschaftliche Psychologie ist die Grundlage ihres Berufes Schamanismus und andere falsche Lehren^{12,13}, und viele von ihnen beteiligen sich schamlos an der Täuschung der Bevölkerung, an der Verstärkung schizophrener Tendenzen, an der Verleumdung von Menschen, was sie als Gutachten im Auftrag von Richtern wie sie präsentieren. ¹⁴⁻¹⁸

Eine der schlimmsten Folgen der unwissenschaftlichen Psychologie sind Kriege. Dies gilt sowohl für die Kriege in Europa im 20. Jahrhundert als auch für den aktuellen Krieg dort. Hätten sich die wissenschaftlichen Vorstellungen über psychische Gesundheit und Krankheit, die Eugene Bleuler in seiner 1911 erschienenen Monographie dargelegt hat, in der Politik durchgesetzt und wären sie zu einem Leitfaden für die Menschen geworden, deren Aufgabe es war, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, könnten der 1914 begonnene Krieg und die nachfolgenden Kriege verhindert werden. Die Vernachlässigung der wissenschaftlichen Psychologie, die durch verschiedene pseudowissenschaftliche Konzepte ausgehöhlt wurde, führte in der Folge zu einer ausufernden Demokratie, in der jede Unterscheidung zwischen psychischer Gesundheit und Krankheit verloren ging, was wiederum zu einer bis heute anhaltenden Herrschaft von Psychopathen führte¹⁹⁻³⁹. Psychopathen haben die Schulen - ob allgemeinbildende Schulen, Universitäten oder Fachhochschulen - in Fabriken für die Produktion von Psychopathen verwandelt, so wie defekte Prionenproteine eine Kettenreaktion der Konformationsumwandlung homologer normaler Proteine in pathogene Proteine auslösen. Die ungelernete Lektion in der Geschichte der Psychologie ist, dass es immer noch kein wissenschaftlich begründetes Attestierungssystem für Psychologen gibt, und die Folge ist die Unfähigkeit,

Psychopathen und psychopathologischen Tendenzen in der Gesellschaft zu widerstehen. Deshalb ist die Neugründung der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung und die Neuattestierung von Psychologen auf der Grundlage von Kriterien der Wissenschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit notwendig, um die Willkür und Verantwortungslosigkeit zu beenden.

40

A handwritten signature in black ink, reading "Andrej Poleev". The script is cursive and fluid, with the first letter 'A' being particularly large and stylized.

Dr. Andrej Poleev

Berlin, 3.12.2023.

Referenzen wie oben aufgelistet.